

AMERIKAANSE ONDERSCHIEDING VOOR Prof. Dr TH. LIMPERG Jr.

De „National Management Council of the U.S.A.” heeft aan Prof. Dr Th. Limperg Jr. de „Wallace Clark International Award” toegekend, „for distinguished contribution to scientific management in the international field”.

zoals op de gouden legpenning die bij deze eervolle onderscheiding behoort, staat geschreven.

Deze onderscheiding werd in 1949 ingesteld door:

The American Society of mechanical engineers, The American management Association, The Society for the advancement of management, The Association of consulting management engineers, ter ere en ter nagedachtenis van de kortelings overleden Wallace Clark, een van de meest vooraanstaande organisatie-adviseurs in de U.S.A. en een organisator met wereldreputatie. De „National Management Council of the U.S.A.” treedt op als vertegenwoordigend orgaan van bovengenoemde organisaties.

De redactie wenst haar voorzitter van harte geluk met deze hoge onderscheiding, waarin zij zich ten zeerste verheugt, omdat hiermede het belangrijke en baanbrekende werk van Limperg op het gebied van de wetenschappelijke bedrijfsvoering wordt geëerd en omdat hieruit blijkt dat de betekenis van de door hem verrichte arbeid ver buiten onze landsgrenzen erkenning vindt. Deze onderscheiding heeft bijzondere betekenis, omdat zij door de „National Management Council” van de Verenigde Staten van Amerika is verleend, aangezien de U.S.A. reeds tientallen jaren op dit terrein voorop gaan. Door deze onderscheiding is een zijde van de wetenschappelijke arbeid van Limperg belicht, die voor sommigen, door het belangrijke werk door hem verricht voor de ontwikkeling en het aanzien van het accountantsberoep in Nederland, wellicht in de schaduw is gebleven.

Wij zijn er trots op dat een Nederlander, zo kort na de instelling van deze onderscheiding, deze eer te beurt is gevallen.

VAN DE REDACTIE

Tot ons leedwezen zijn door een misverstand en een verzuim onzerzijds in het artikel van de heer Hanner over „How the accounting and tax problems of a rising price level have been dealt with in Sweden” in het December-nummer enige fouten geslopen. Het artikel is niet, zoals de bedoeling van de auteur was, in het Nederlands vertaald; dientengevolge heeft de schrijver aan de redactie niet die taalkundige zorg besteed, die hij gewoon is toe te passen en waartoe hem ook achteraf de gelegenheid heeft ontbroken tengevolge van de omstandigheid, dat hem geen drukproef ter correctie is toegezonden.

Een van de aldus ingeslopen fouten, welke misverstand kan doen ontstaan, is het woord *consequently* in de 21ste regel van blz. 333, waarvoor moet worden gelezen *consistently*; van de onverbeterd gebleven drukfouten vermelden wij het wegvallen van het woord *special* in de 20ste regel van blz. 333 tussen de woorden *very* and *reasons*.

Wij bieden de schrijver onze verontschuldiging aan voor de fouten, die zijn belangwekkende en naar de inhoud zo zorgvuldig geredigeerde beschouwing buiten zijn schuld ontsieren.